

जागतिकीकरण व मराठी ग्रामीण कादंबरी: एक दृष्टीक्षेप

डॉ. सुशिलेंद्र दिनकर मांजर्डेकर

सहाय्यक प्राध्यापक, मराठी विभाग, चंद्राबाई शांताप्पा शेंडूरे कॉलेज, हुपरी जि. कोल्हापूर ४१६ २०३ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: -sdmanjardekar09@gmail.com

Received: 25 July, 2024 | Accepted: 09 September, 2024 | Published: 10 September, 2024

प्रास्ताविक

इ.स.१९९० सली भारताने गॅट करारावर सही केली तेव्हापासून उदारीकरण, जागतिकीकरणच्या नावाखाली भांडवलदारांच्या माध्यमातून अमेरिका, चीन, रशिया व जपान या राष्ट्रांनी सर्व जगभर आपली सत्ता प्रस्थापित केलेले आहे. जागतिकस्तरावर व्यापार, अर्थकारण, संस्कृती, राजकारण, दहशतवाद, यासारख्या घटकांनी सर्वसामान्य माणसाचे रोजचे जगणे- मरणे, विचार करणे, प्रतिक्रिया देणे व काहीच न करता निष्क्रिय होणे किंवा एकूणच आपले सगळे अस्तित्व यांच्यासाठी तीव्रपणे जोडले गेल्यामुळे याचा प्रभाव मानवी जीवनातील सर्व क्षेत्रावर पडलेला जाणवतो. जीवघेणी स्पर्धा, सुशिक्षित बेरोजगारांची वाढती संख्या, आंतरजातीय विवाहामुळे होणारी हाणामारी, वाढत्या मोबाईलच्या अतिवापरामुळे संशयीवृत्ती, पती-पत्नीतील घटस्फोट, हुंड्याचे बदलते स्वरूप, वाढती महागाई इत्यादी एक ना अनेक प्रश्न आणि शहरी जीवनाबरोबर ग्रामीण जीवनालाही या प्रश्नांनी गिळंकृत केलेले दिसून येते. याचे पडसाद साहित्यातून उमटू लागले त्याला मराठी साहित्य अपवाद कसे ठरू शकेल? मराठी साहित्यामध्ये कथा, कादंबरी, नाटक, कविता, चरित्र, आत्मचरित्र व प्रवासवर्णन इत्यादी वाङ्मयाप्रकारामधून जागतिकीकरणाचा कसा प्रभाव पडलेला आहे. हे चित्रित होते. पैकी ग्रामीण कादंबरी या वाङ्मय प्रकारामधून आलेल्या जागतिकीकरणाचे पडसाद हे भयाव व मनाची घालमेल करणारे आहेत.

प्रस्तुत शोधनिबंधामध्ये १९९० नंतरच्या निवडक ग्रामीण कादंबऱ्यांमधून जागतिकीकरणाचा प्रभाव कशा प्रकारे व्यक्त झालेला आहे याची काही एक मांडणी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

शोधनिबंधाची उद्दिष्टे

- कादंबरी या वाङ्मय प्रवाह प्रकारावर जागतिकीकरणाचे झालेले बरे-वाईट परिणाम अभ्यासणे.
- १९९० नंतर जागतिकीकरणाचे सांस्कृतिक क्षेत्रावर झालेले परिणाम अभ्यासणे.
- जागतिकीकरण आणि मराठी ग्रामीण कादंबरीचे चिकित्सा करणे.

वापरलेल्या अभ्यास पद्धती

१९९० नंतरच्या ग्रामीण कादंबरी वरील जागतिकीकरणाचा प्रभाव या विषयाची मांडणी करत असताना निवड, माहितीचे संकलन आणि चिकित्सक परीक्षणाबरोबर समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्धती इत्यादी संशोधन पद्धतीचा अवलंब केला जाणार आहे .

जागतिकीकरण व १९९०नंतरचे मराठी ग्रामीण कादंबरी

इ.स.१९९० नंतर आपल्या भोवतालचे वर्तमान बदलत गेले आधुनिकीकरणाचा व यंत्रयुगाचा वावर झाल्यामुळे पारंपारिक जीवनात बदल होत आहेत. नवनवीन सामाजिक सुधारणा, दळणवळणाच्या सुविधा, राजकारणाचे बदलते स्वरूप, अवकाळी पडणारा पाऊस, कर्जबाजारी व आत्महत्या करणारा शेतकरी, व्यक्तीस्वातंत्र्याचा अतिरेक, परकीय संस्कृतीचे वाढते आक्रमण, जुन्या नव्या पिढ्यांचा संघर्ष, कुटुंबातील हरवत चाललेला जिवाळा व संवाद, नव्या शिक्षण सम्राटांचा उदय, चंगळवादी जीवनशैली, घराघरातील वाढते राजकारण, सहकार क्षेत्रात वाढत चाललेला भ्रष्टाचार, कामगार, हमाल यांचे प्रश्न इत्यादी अनेक प्रश्नांभोवती नवलेखक कथा, कादंबरी, कविता, नाटक, चरित्र, आत्मचरित्र आणि प्रवासवर्णन इत्यादी वांडमययप्रकारांमधून ग्रामीण जीवनाचे वास्तव चित्रण रेखाटण्याचा प्रयत्न १९९० नंतरच्या मराठी व इतर साहित्यिकांनी केलेला आहे. यामध्ये सर्वात सकस वाड. मय प्रकार म्हणजे कादंबरी या वांगमय प्रकारातून हे चित्र प्रभावी व प्रखरतेने आलेले दिसून येते यामध्ये ग्रामीण साहित्याचे लेखन करणारया लेखकांमध्ये प्रामुख्याने आनंदा यादव, रा. र. बोराडे, ना. धो. महानोर, शंकर पाटील, महादेव मोरे, उत्तम बंडू तुपे, राजन गवस, नागनाथ कोत्तापल्ले, आनंद पाटील, मोहन पाटील, मधुकर वाकडे, विश्वास पाटील, रंगनाथ पठारे, रवींद्र शोभणे, सुरेश वाडेश्वर, राजनखान श्री बाकेस्कर बाबाराव मुसळे, सदानंद देशमुख, नामदेव कांबळे, गणेश आवटे, रवींद्र ठाकूर, कृष्णा खोत, किरण गुगव, सरदार जाधव, चंद्रकुमार नलगे, त्रिंबकेश्वर लोहकर, डोहोळकर, अशोक भटकर, विजय शिरसाट, वासुदेव मुलाटे, भीमराव वाघचौरे, पुरुषोत्तम बोरकर आणि सुरेश शिंदे इत्यादी लेखकांनी १९९० नंतरच्या ग्रामजीवनातील बदलाचा सूक्ष्म व चिकित्सकपणे वेध घेतलेला दिसून येतो. पैकी ग्रामीण कादंबरी या वाडमय प्रकारांमधून त्याचे पडसाद प्रखरपणे दिसून येतात. आनंद यादवांची 'नांगरणी' १९९० 'घरभिंती' १९९२ 'काचवेल' तर सदानंद देशमुखांची 'चारापाणी' १९९० 'राहटपाळणा' १९९६ 'इथं होता एक गाव' २००० आणि 'तहान' १९९८. 'बारोमास' २००२ आणि 'सात बारा' नामदेव कांबळे यांच्या 'राघवेळ' १९९३ 'सांज रंग' १९९७, 'मोराचे पाय' १९९७. बाबाराव मुसळे यांचे 'पाखार' नंतरच्या ग्रामीण कादंबऱ्या मधून समकालीन ग्रामनिष्ठ जाणीवा ग्रामव्यवस्था कृषीनिष्ठ जाणीवा, शेतकरी जीवन, ग्रामीण कादंबऱ्यातील व्यक्तिचित्रे व ग्रामीण वातावरणाचा सखोल अभ्यास, कौटुंबिक नातेसंबंध, स्त्री पुरुष संबंध, सामाजिक समस्या व त्यातील जागतिकीकरणाचा प्रभाव शेतकरी आत्महत्या इत्यादीं अभ्यासाचे दर्शन घडून येते.

'बारोमास' ही कादंबरी सदानंद देशमुख यांची आहे. ती कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, पुणे यांनी २०१३ मध्ये पाचवी आवृत्ती प्रकाशित केलेली आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या जीवनातील सततच्या संकटावर प्रकाश टाकलेला आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची स्थिती लक्षात घेतल्यास खुल्या आर्थिक धोरणामुळे उध्वस्त झालेल्या व ज्याला दैनंदिन जीवन जगावे असे वाटत नाही असा शेतकरी आपल्यासमोर उभा केलेला आहे. हा शेतकरी देशोधडीला का लागला आहे त्याची दैनंदिन अवस्था का निर्माण झाली याचा शोध सदानंद देशमुख यांनी घेतलेला आहे. वाढती महागाई, घटते उत्पन्न, दुष्काळ, विजेचा प्रश्न, शेतीचे नापीक बनत जाणे, कर्जबाजारीपणा, भ्रष्ट शासन, सावकारशाहीत अडकलेले शेतकरी, त्यांच्या पाचवीला पुजलेले दारिद्र्य, अडचणमुळे शेतकऱ्याचा शोध ही या कादंबरीतून घेतलेला आहे तसे या व्यवस्थेला कंटाळून तो आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतो याची वास्तव्य प्रतिबिंब 'बारोमास' या कादंबरीतून पहावयास मिळते. शेतकऱ्यांच्या जगण्याचे, अनेक पैलू त्यांनी उलगडून दाखवलेले आहेत. देशमुख यांनी म्हटलेले आहे. "शेतकरी लहान असो की मोठा तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करत अखेर मुख्याध्यापका समोर बळी जाणारा पोरसारखा बळी जाणारे धोरण आणि कुणबी यात काही फरक नाही. आपल्या सामाजिक व्यवस्थेत आणि व्यवहारात कुणबी हा सगळ्यात जास्त सुरक्षित आहे आणि म्हणून बारोमास कादंबरी वाचत असताना शेतकऱ्यांच्या जगण्याच्या बंधनाचा संदर्भ आपल्या लक्षात येतो. शेतकऱ्यांच्या जगण्याची ठसठशीत नस या लेखकाला पुरती दिसली असल्याचे आपल्या ध्यानात येते सुभान नावाचा मुलगा मानवचा नातू एकनाथ तनपुरे आहे आणि हे हा या कादंबरीचा नायक आणि गर्भित लेखक सुद्धा आहे त्याचे पाच सहा वर्षांपूर्वी अलकासोबत विवाह झालेला आहे अलका शहरातील असते एका इंजिनियर ची मुलगी तिचे शिक्षण पण बीएससी झालेले आहे जावई शिकलेला आहे त्याला नोकरी मिळेल. आपल्या लेकीला सावलीत प्रपंच करता येईल अशा भावनेने तिच्या आई-वडिलांनी तिचे लग्न करून दिलेले आहे मात्र बऱ्याच ठिकाणी मुलाखती देऊनही नोकरी मिळत नाही परंतु डोनेशनची मागणी भरून केली जाते ती लाखांच्या आकडेवारीत असते ती एकनाथ काही पुरी करू शकत नाही कारण एकनाथचे वडील सुभानराव शेतकरी असतात तरी १८ - २० एकर बऱ्यापैकी जमीन असते अलकाला वाटते त्यातील काही विकून नोकरीसाठी पैसे भरावेत त्याला मात्र

सुभानराव यांचा विरोध असतो तसेच आपल्या आई शेवंता माळी देखील तयार होत नाही म्हणून एकनाथ शोषित आणि इंद्रो हर्टवृत्तीचा होतो तो सरळ स्वतःला शेतकामात गुंतून घेतो यातून सुशिक्षित तरुणाची होणारी ससेहोलपट दिसून येते.होळकर यांचा शेतीकडे पाहण्याचा बदललेला दृष्टिकोन, कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या, नागरिकांना मानवी जीवनावर होणारे परिणाम शेती सोडून इतर धंद्याची आकर्षण असा ग्रामीण परिसराच्या अनेक समस्या लेखक सदानंद देशमुख यांनी 'बारोमास'या कादंबरीतून चित्रीत करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

प्रा. शंकर सखाराम यांची 'सेज' ही कादंबरी २००७ मध्ये प्रकाशित झालेले आहे 'एसीईझेड' ही एक समकालीन वास्तवाचा वेध घेणारी कादंबरी आहे तिचे विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकॉनॉमिक झोन ही विकास योजना भारताचा विकास व्हावा म्हणून आणलेले आहे.मात्र भारतासारख्या देशात निर्माण झालेल्या सेजमुळे येथील ग्राम संस्कृती उद्योग स्वतःला दिसते आहे. जागतिकरणाच्या आर्थिक उदारीकरणाच्या नावाखाली इथला शेतकऱ्याला नाहीसे करून भांडवलदारी संस्कृती इथले नैसर्गिक जीवन संपवण्याचा घाट घालते आहे सेजमुळे किंवा जागतिकीकरणामुळे कोकणासारख्याचे काही प्रश्न निर्माण होऊ शकतात याचे दर्शन घडणारी 'सेज'ही महत्त्वाची कादंबरी आहे. त्यामुळे आर्थिक विकास न होता तेथील ग्रामसंस्कृतीचा गळा घोटायला निघालेले भांडवलदार त्यांना साथ देणारे राजकारणे विकासाचे नियोजन करणारे भ्रष्ट अधिकारी त्यांच्यामुळे गरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडप केल्या जाऊ लागल्या त्यातून गावगाडा उध्वस्त होऊ लागला परिणामी मुंबई शहरात आता माणसाची प्रचंड गर्दी झालेले आहे.त्यामुळे ठाणे,रायगड जिल्ह्यातील बहुतेक भाग जमीनीचा घेऊन शहरीकरणासाठी मुंबईच्या विकासासाठी हे करणे भाग आहे.असे सांगत दुसऱ्या बाजूला मुंबईच्या विकसन भांडवलदाराच्या विकासासाठी निसर्गाचा बळी द्यायचा हे या धोरणाची फळ आहे.जमिनीवर शेतकऱ्यांनी नांगर फिरवला अशा गोरगरिबांच्या पुढच्या पिढ्या कशा जगणार इथल्या नैसर्गिक बदल काय होणार या आणि अशा अनंत प्रश्नांनी शंकर सखाराम यांच्या मनाची घालमेल होते.त्यामुळे शेतकऱ्यांचे दुःख, दैन्य,दास्य व दारिद्र्य याबरोबरच त्यांचे विविध प्रश्न,पाळीव प्राणी, प्राण्यांचे आहार -विहार,शेती व शेतीवर पूरक धंदे याविषयी त्यांना पक्की जाण होते हे सिद्ध होते.

या कादंबरीतील निसर्गरम्य वातावरण, सौंदर्य कोकण निस्तब्ध होणारआणि येथे सिमेंटचे जंगली उभे राहणारा यामुळे शंकर सखाराम यांचे मन व स्वस्त होताना दिसते या कादंबरीचा नायक चंद्रकांत थळे म्हणजे चंदू हा सुशिक्षित आहे शेतकरी कुणबी समाजात बेकार पदवीधर आहे त्याला कदंबरीच्या केंद्रस्थानी ठेवून त्यांच्याबरोबर त्यांच्या कुटुंबात त्याचे शेतकरी वडील कष्टाळू आणि संशय आहे. तसेच राधे व मनी या दोन प्रेमळ बहिणी आपल्या गावगाड्यात सतत राबत असतात तसे कुटुंब सुखी आहे पण पदवीधर चंदूला बरेच प्रयत्न करून ही शासकीय नोकरी मिळत नाही.शेवटी गजानन गुरुजींच्या मार्गदर्शनाने स्वतःचा व्यवसाय सुरू करतो.फार्मिंग कंपनीच्या मदतीने पोल्ट्री सुरू करतो पोल्ट्री सुरू करत असताना त्याला अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते यादरम्यान शासनाचे सहकार्य त्याला मिळत नाही.सहकार बँकेकडून मदत मिळत नाही म्हणजे एका अर्थाने या देशात सुशिक्षित बेरोजगार तरुणाची होणारे ससेहोलपट चंदूच्या माध्यमातून लेखक शंकर सखाराम यांनी चित्रित केलेली दिसून येते.

'चाळेगत' प्रा. प्रवीण बांदेकर यांची ही कादंबरी २००९ लिहिलीअसून जागतिकीकरणाने थोडक्यात वेध घेतलेला आहे. लेखकांच्या मनात काही दुसरे लेखन सूत्र निर्माण झालेले आहे. रोजचे जीवन जगत असताना भेडसावणारे प्रश्न व समस्या या कादंबरीच्या रूपात मांडण्याची धडपड आहे त्याचवेळी खूप काही सतत करत राहिलेले त्यांना जाणवत चळवळीचे शमन होत जाणार रांगोळी सारखे फोटोज आणि आक्रमक अवयविक पक्ष जातीवादी संघटना बेफिकर बुद्धिजीवी गोंधळलेले सर्वे करून विस्थापित होत जाणारी भूमिपुत्र शेतकरी आणि मच्छीमार यांचे प्रतिनिधी कार्यकर्त्यांनी दिसून येतात शाळेत कादंबरीत गुड मॉर्निंग ही प्राध्यापक प्रवीण बांदेकर लिखित लेखकाने रोजचं जगणं जगताना त्या शक्ती कादंबरीच्या रूपात मांडण्याची त्यांची धडपड येथे दिसून येते आजूबाजूला ही खूप काही सतत घडत राहिलेले त्याला जाणवते चळवळीचे शबन होत जाणार रानमोडी सारखे फोटो जाणाऱ्या आक्रमक अविवेकी पक्ष आणि जातीवादी संघटना बेफिकर बुद्धिजीवी गोंधळलेले सैरभीर तरुण विस्थापित होत जाणारे भूमिपुत्र शेतकरी आणि मच्छीमार यांचे प्रतिबिंब या कादंबरीतून प्रकरतेने दिसून येते कार्यरत कादंबरीत असे सूत्रे आलेले आहेत त्यापैकी कादंबरीतील लेखकाने त्यांच्या कादंबरी लेखनाची प्रक्रिया सांगणे हे ही एक सूत्र या कादंबरीत आपल्याला पाहावयास मिळते कादंबरीतील समुद्र मच्छीमारी किंवा शेती करणारे लोक राजकारण हे सर्व वास्तवतेचा तपशील देणारेच आहे असे मला वाटते या सर्व विषयी कादंबरी कशी लिहिता येईल याविषयीचे सूत्रबद्ध विचार कादंबरीकार बांदेकर यांनी आपल्या शब्दातून व्यक्त केलेले आहे कोकणातील सर्वसामान्य कष्टकऱ्यांची आणखी एक गोष्ट दिसून येते की टीव्ही आता घरोघर जाऊन पोहोचलेला आहे त्यावरचे डेली कार्यक्रम सगळेच पाहत असतात या मालिकेचा प्रभाव आपल्या जगण्यावर पडलेले दिसून येते अशा मालिकांचे १०० ते २००० हजार एपिसोड होत असतात त्यातला एखादा नट किंवा नटी,नायक किंवा नायिकेचे काम करणारे मध्येच काम सोडून जातात मग त्यांच्या ऐवजी दुसरे कोणीतरी घेतात इतके सगळे माणसं हे जे काही करतात अशा जगण्यातील एक ना

अनेक गोष्ट बांदेकरांनी कादंबरीच्या रचना तंत्रातून साध्य करून दाखविलेल्या आहेत. समृद्धी हिरवा उत्सव बाहेरच्या माणसाला नेहमीच आकर्षित करतो पण किनारपट्टीच्या या हिरव्या उत्सवात आतापर्यंत जे दुःख आहे. दारिद्र्य आहे. सर्वसामान्य माणसाची धडपडणे आहे ते सगळं समुद्राच्या पार्श्वभूमीवर या कादंबरीत आलेला आहे. समाजवाद्यांची किंवा कम्युनिस्ट यांची मुलं शिवसेनेत जाणार बदललेले राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण गिरणी कामगारांचा संप, शेतकऱ्यांच्या जमिनी मायनिंग साठी किंवा पर्यटनासाठी घेतल्या जाणाऱ्या सुंदर प्रदेशातल्या पोखरणाऱ्या अनेक घटनांचा वेध या कादंबरीतून बांदेकर आणि अतिशय सूक्ष्म व चिकित्सकपणे केलेला आहे हे आपल्याला दिसून येते.

‘अवकाळी पावसाच्या दरम्यानची गोष्ट’ ही आनंद विंगकर यांची कादंबरी इ. स. २०११ साली लोकवाडमयग्रह, मुंबई यांनी प्रकाशित केलेला आहे. शेतीसाठी शेतकऱ्याला लागणारे पाणी व या पाण्यासाठी पावसावरच अवलंबून रहावे लागते. आज या पाऊसावरतीच शेतकऱ्यांचे जीवनचक्र अवलंबून आहे त्यांच्या आकांक्षा इच्छा स्वप्न ही सर्व त्यांच्या जमिनीत येणाऱ्या पिकावरतीच अवलंबून असतात व ही स्वप्न फार मोठी असतात असे नाही तर आपल्या बायको मुलांना पुरेसे पोटाला मिळावा आणि अंगभर कपडा मिळावा, शाळा शिकण्यासाठी फार ओडाताना करायला लागू नये अडीअडचणीला संस्थेला लागणारे किंवा तसं कार्यासाठी हाती चार पैसे असावेत इतकी साधी स्वप्न झाल्यानंतर असतात शेतात उभा असणार ते शेतकऱ्यांच्या पोटाला न देणार आहे त्याच्या कर्जाचा वेळ का सेल करणार आहे त्याच्या घरातल्यांच्या अंगावर धड कपडे देणार आहेत मुलींना ध्यास पण शिकणे संधी देणार आहे म्हणजे थोडक्यात कोणते तान न येता निवांतपणे साधी जीवन जगण्याची संधी तर शेतकरी असणारे पीक देत असते त्यामुळे त्यांच्या सर्व आकांक्षा त्या पिकावरच अवलंबून असतात या कादंबरीचा नायक यशवंत हा असाच एक शेतकरी आहे त्याच्या शेतातला शाळू हा त्याला सगळ्यात विवंचना पासून काही समोके करणार आहे मनावर स्वतः करणार आहे त्याची मोठी मुलगी उषा तिच्या आयुष्यात या पिकाचा मोठा भाग आहे तिच्या स्वप्नांना वास्तव देण्याची संधी हा शाळेत जाणून देणार आहे नेमका अशा वेळेस शुभेच्छा दिवसातच पाऊस येतो येणाऱ्या अशुभचा सावळ्या व शिवबाचा सावळ्या यांना त्या रूपात दिसू शकतात असे म्हणतात यश या नानाला त्याचा अनुभव येतो त्याच्या बोकडाला कुत्रा धरतो हे शान आणायचं डोकं फिरतं त्या बोकडाच्या शरीरात विष भरपूर टाकून देतो त्याच राहते पाऊस सुरू होतो त्याच राहते गावातील कुत्री कावळे सुद्धा बोकडा टाकलेल्या विषाणू मारण्याच्या काहीच घडले जातात पावसाळा आणि त्यांची झोप उरली जाते निशाणाच्या मनात देखील विचारू लागतात त्याला पावसाच्या बाहेर फक्त स्वतः फक्त वाटत नाही किंवा पावसाची धारती त्याच्या मनात नाही रे केंद्र जादूच्या वातावरणात सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिकचे बदल घडत आहेत आणि वर्षानंतर घरी विस्कटून पाहत आहेत याची एक दडपण त्याच्या मनावर आहे थोडक्यात काय की या कथनाकाद्वारे मनावर होणारा आधार टिचून जाणारा विषय उदो सुटणारी स्वप्न आयुष्य सर्वच आनंद विणकर यांनी अतिशय मार्मिक व भेदकपणे मांडलेले आहे मानवी आयुष्याची हतबलता त्यांनी फार जवळून पाहिलेली व अनुभवलेली आहे. ही कादंबरी वाचत असताना सतत जाणवत राहतं की जागतिकीकरणाच्या लाटेने प्रभावित झालेला राजकीय सामाजिक आणि आर्थिक जीवनातील गुंतला विषयी एक सखोल जाण या कादंबरीत त्यांनी व्यक्त केलेली दिसून येते.

‘ऐसे कुणबी भूपाळ’ ही भारत काळे यांची कादंबरी आहे. ती २००१ साली प्रकाशित झाली या कादंबरीतून शेतीचा वाढलेला खर्च बाजारभावाचा फटका, संयुक्त कुटुंबव्यवस्थेची कमतरता, त्यातच सरकारचे दुर्लक्ष, निसर्गाची अवकृपा आणि यातूनच शेतकऱ्यांना जागतिकरणाला सामोरे जावे लागत असल्याने कधीकाळी सधन असणारी कुटुंबे आज बिकट अवस्थेत जगत आहेत सर्व दुःखाचे मूळ शेती असून तीच सगळ्या दोन भावांमध्ये संघर्ष घडवून आणते. मायेचा, प्रेमाचा ओलाव नष्ट झाला. शेतकऱ्याला शेती करण्यासाठी संयुक्त कुटुंब पद्धती उपयुक्त होती पण तीच आज विभक्त झाली आहे. कौटुंबिक हितापेक्षा स्वहित, स्वार्थी प्रवृत्ती बळावत चालली आहे. या सर्व दुःखांच्या मुळाशी व भांडणाच्या तळाशी शेती हेच प्रमुख तत्त्व आहे. हे या कादंबरीतून भारत कोळे यांनी चित्रित केलेले आहे.

‘साखरफेरा’ ही मोहन पाटील यांची कादंबरी आहे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची व्यथा त्यांनी या कादंबरीतून मांडलेले आहे उसासारख्या नगदी पिकाच्या नादी लागून शेतकरी आपलेच नुकसान कसे करून घेतो याचे चित्र या कादंबरीतून आलेले आहे तर ‘पाडा’ ही कादंबरी अशोक कौतिक कोळी यांनी २००६ साली ही कादंबरी लिहिली ही कादंबरी खानदेशातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडते. जामदेव तपकीर ही व्यक्तिरेखा केंद्रस्थानी ठेवून शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या विविध प्रश्नांची प्रत्येकी दर्शन या कादंबरीतून घडते. त्यामध्ये विजेचा प्रश्न शेतीमालास मिळणाऱ्या भावाचे आणि संधी साधू राजकारण व भ्रष्टाचार या प्रमुख बाबींचा यामध्ये उल्लेख आलेला आहे आज प्रत्येक खेड्यात गटातटाचे राजकारण असून प्रत्येक पक्षाची एक शाखा असून गावातील शांतता भंग करण्याचे काम ही करीत असल्याची दिसून येते याची चित्रण गणेश आवटे यांच्या भिरूड या कादंबरीत वाचायला मिळते बैलाच्या शिंगणाला भेट म्हणजे कीड लागली की त्याचे सिंग कापून टाकले जाते कारण तिकीट बैलाच्या मेंदूपर्यंत जाण्याची शक्यता असते त्यामुळे बैल पिसाळतो खालच्या

नेत्यांची अवस्था या पिसाळलेल्या बैलासारखी झाली आहे सत्ता संपत्तीच्या स्पर्धेत राजकारणी माणसाच्या मेंदूला ग्रहण लागलेले आहे असे त्यांनी व्यक्त केले आहे.

समारोप

१९९० नंतरच्या मराठी ग्रामीण कादंबरीच्या प्रेरणा,स्वरूप आणि व्याप्ती याविषयी विवेचन करताना असे लक्षात येते की,जागतिकीकरणाचा प्रभाव हा प्रचंड आहे. शिक्षण, उद्योग व कृषी या क्षेत्रात प्रवेश रोखताच येत नाहीत.या विविध बदलांना सामोरे जाताना,साहित्यिकांनी अनुभवाला आलेले विविध सिद्धांत त्यांच्या साहित्यातून मांडलेले आहेत.जागतिकीकरणामुळे होणारा हा बदल सामान्य माणूस समजू शकत नाही. तसा तो ताकतीने लेखकाला शब्दातही पकडता येत नाही. पारंपारिक कृषी संस्कृतीला चिकटून राहून जागतिकीकरण रोखता येत नाही पण काही प्रमाणात तरी मराठी ग्रामीण कादंबरीने तोच तो पणा टाकून बदललेली खेडी व त्याला सामोरे जाणारे शेतकरी याचे वास्तव विदारक चित्र आपल्या कादंबरीतून व्यक्त केलेले आहे.हे १९९०नंतरच्या ग्रामीण साहित्याचे चिकित्सकपणे निरीक्षण केल्यास आपल्या लक्षात येते.या संदर्भात र.बा.मंचरकर यांनी केलेले निरीक्षण समर्पक वाटते, ते असे म्हणतात की, 'ग्रामीण साहित्यातून खेडे हद्दपार झाल्याचे दिसते. छोट्या खेड्याऐवजी तालुक्यासारखी निमशहरी गावे स्थळं म्हणून त्यात येऊ लागली.शेती आणि शेतकरी यांच्यापेक्षा गावाबाहेरच्या भटक्या जमाती आणि गावावर सत्ता गाजवणारे धनदांडगे अशा दोन्ही टोकावर त्याचे लक्ष खिळलेले आहे.ग्रामीण वास्तवाच्या गाभ्याशी त्यांची नाळ तुटली आणि ग्रामीण साहित्यातून खेडी हद्दपार झाल्याचे विचित्र दृश्य दिसू लागले. एकंदरीत या कालखंडात मराठी साहित्यामध्ये मराठी भाषा व साहित्याचा साकल्याणे वेध घेता जागतिकीकरण व बदलत्या खेड्यांचा वेध घेतलेला आहे त्याचबरोबर चळवळीने खेड्यापाड्यातील नवशिक्षित व संवेदनशील तरुणांना साहित्याचे नवे भान दिले, खेड्यापाड्यातील सांस्कृतिक संमेलनाने, सांस्कृतिक वातावरण निर्माण केले. शिक्षणाचा प्रचार व प्रसार ग्रामीण भागात वाढलेला दिसते. रवींद्र ठाकूर, बाबुराव मुसळे, राजेंद्र,पुरुषोत्तम बोरकर, नागनाथ कोतापल्ले राजन गवस, किरण गुरव, सचिन पाटील, रवींद्र स्वामी, मोहन पाटील तसेच सरदार जाधव सदानंद देशमुख गणेश आवटे, कृष्णात खोत, बाबा बिरादार इत्यादींचा उल्लेख करता येतो. या कालखंडातील ग्रामीण कादंबरीतून समकालीन वास्तव व्यक्त झाले आहे. या कालखंडातील कादंबरी सामाजिक, राजकीय, धार्मिक शैक्षणिक या सर्व घटकावरती जागतिकीकरणाचा होणारा परिणाम सर्वसामान्य व्यक्तीवरही झालेला आहे.

प्रस्तुत शोधनिबंधाचा विषय व आशय व्यापक असला तरी त्याची मांडणी करताना शब्द मर्यादा लक्षात घेऊन इ.स.१९९० ते २०१८ या कालखंडातील तीन दशकांचा ग्रामीण कादंबरी लेखनातून जागतिकीकरणामुळे ग्रामीण समाज जीवनातील शेती-उद्योग व्यापार, संस्कृती, भांडवल ग्रामीण माणसाची राहणीमान,मानसिकता, केशभूषा, वेशभूषा, खानपान, रूढी परंपरा, प्रथा अशा सर्वच क्षेत्रात बदल झालेले दिसून येतो.

थोडक्यात ग्रामीण कादंबरीतून जागतिकीकरणामुळे राजकीय, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, धार्मिक, भौतिक व नैतिक अशा सर्वच क्षेत्रात कोणत्या व कशाप्रकारे बदल झालेला आहे याचे वास्तवपूर्ण चित्रण या शोधनिबंधातून करण्यात आलेले आहे.

निष्कर्ष

- १) १९९० नंतर जागतिकीकरण,माहिती तंत्रज्ञान,आधुनिकता आणि मध्यमांची बाऊ गर्दी यांचा थेट दुष्परिणाम ग्रामीण जीवनावर पडलेला आहे याखेरीज राजकारण कौटुंबिक हेवेदावे जुन्या व नव्या पिढीतील संघर्ष,मत्सर, खोटी प्रतिष्ठा यांनी समाज जीवनाला ओंगळपणा आलेला दिसतो .
- २) १९९० नंतर जागतिकीकरण मध्ये ढवळून निघालेले ग्रामजीवन शेतकऱ्यांच्या वाट्याला आलेली अगतिकता व अस्वस्थता ही त्या त्या प्रादेशिक बोली मधून कादंबरीच्या रूपात प्रकटलेली दिसते. असतो असता त्या त्या प्रादेशिक मुलीच्या माध्यमातून कादंबरीच्या रूपात चित्रित झालेले आहे.
- ३) मराठी ग्रामीण कादंबरी ही १९९० नंतर प्रयोगशील झालेले दिसते ही कादंबरी प्रामुख्याने तिसऱ्या पिढीची कादंबरी आहे.
- ४) जागतिकीकरणाच्या रेट्यात व यंत्रयुगाच्या भडिमारात मानवाच्या जगण्याचे संदर्भ बदलून गेलेले दिसतात त्यामुळे मराठी कादंबरीचा चेहरा मोहरा बदललेला आहे.
- ५) १९९० नंतरची कादंबरी जातीअंताच्या लढ्यासाठी अग्रभागी दिसते मात्र जाती अंतर्गत असणाऱ्या ताण-तणावाचे चित्रण ती करते.

- ६) १९९० नंतरची कादंबरी स्त्री स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करीत मानसशास्त्रीय दृष्ट्या स्त्रीच्या भावनेत कोंडमऱ्यावर मोकळेपणाने भाष्य करताना दिसते.
- ७) जागतिकीकरणातून आलेले हतबलता ग्रामीण कादंबरीतून दिसून येते.
- ८) स्वतःच्या स्वार्थासाठी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा उपयोग करून घेणारे राजकारणी ग्रामीण कादंबऱ्यातून चित्रित झालेले दिसून येतात
- ९) १९९० नंतरची कादंबरी स्वतंत्र होताना दिसते कारण त्यापूर्वी तिच्यावर पाश्चात्य संस्कृतीचा व वाडमऱ्याचा प्रभाव होता.

संदर्भ सूची

- १) ठाकूर रवींद्र : 'मराठी ग्रामीण कादंबरी', मेहता पब्लिशिंग हाऊस, प्र.आ.१९९३.
- २) कोत्तापल्ले नागनाथ : 'साहित्याचा अन्वयार्थ' मेहता पब्लिशिंग हाऊस, प्र.आ.१९९६.
- ३) बांदेकर प्रवीण '१९८० नंतरची मराठी कादंबरी' (समाज प्रबोधन पत्रिका, ऑक्टोबर- डिसेंबर २०१३)
- ४) ढाहके वसंता आबाजी : 'जागतिकीकरण आणि मराठी भाषा व साहित्य जागतीकरण आणि मराठी साहित्य ग्रंथातील लेख.
- ५) मोरे नंदकुमार : 'समाजभाषाविज्ञान आणि मराठी कादंबरी' पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे.
- ६) गवस राजन : 'ब-बळीचा' पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई. प्र.आ. २०१२.
- ७) बांदेकर प्रवीण दशरथ : 'चाळेगत' शब्दालय प्रकाशन श्रीरामपूर, प्र.आ, ऑक्टोबर - २००९.
- ८) विंगकर आनंद : 'अवकाळी पावसाच्या दरम्यानची गोष्ट' लोकवाडमयग्रह, मुंबई, प्र.आ, मार्च-२०११.